

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA FUQAROLIK HUQUQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA SAMARALI USULLAR VA METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi

Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirishning eng asosiy shartlaridan biri bo'lgan fuqarolik-huquqiy tarbiyaning ta'lim tizimidagi o'rni, huquqiy tarbiyani boshlang'ich sinflarda singdirishning ahamiyati va samarali usullari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, fuqarolik tarbiya, 4K modeli, huquqbuzarlik, texnologiya, metodlar, kreativlik, huquqiy ong va huquqiy madaniyat.

Abstract: This article describes the role of civil legal education in the educational system, which is one of the main conditions for the formation of legal culture in society, the importance, and effective methods of inculcating legal education in primary classes.

Key words: Constitution, civil education, 4K model, crime, technology, methods, creativity, legal consciousness, and legal culture.

Аннотация: В данной статье описывается роль гражданско-правового воспитания в системе образования, которое является одним из главных условий формирования правовой культуры в обществе, значение и эффективные методы привития правового воспитания в начальных классах.

Ключевые слова: Конституция, гражданское образование, модель 4К, преступность, технологии, методы, творчество, правосознание и правовая культура.

KIRISH

Har qanday jamiyatda yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi doimo dolzarb muammo sifatida e'tirof etiladi. Ta'lim-tarbiya tizimli, uzluksiz va to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, gina kutilgan natijalarni beradi. Shaxsni shakllantirish va kamol toptirish jarayonida fuqarolik tarbiyasini berish ta'lim-tarbiyaning muhim vazifalaridan biri. Uning ikkinchi muhim jihati esa yoshlarning ijtimoiy-huquqiy ongini shakllantirishda huquqiy tarbiyaning rolidir.

Fuqarolik tarbiyasi tagzaminida xalq o'tmishi va tarixini o'rganish, milliy qadriyatlar mohiyatini anglashga asoslangan faoliyatga o'quvchilarni yo'naltirish ijtimoiy maqsadni amalga oshirishga qaratilgan yo'l sanaladi. O'quvchilarni haqiqiy fuqaro etib tarbiyalash, ularda fuqarolik tuyg'usini rivojlantirish, fidoiy va vatanparvar fuqaro sifatida tarbiyalash bilan ta'minlanadi. Yosh avlodda fuqarolik hissi va e'tiqodini tarbiyalamay turib, ularda axloqiy, xulqiy odatlar va huquqiy ko'nikmalarni shakllantirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham fuqarolik tuyg'usini qaror toptirish murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda dastlab o'quvchilarga fuqarolikning mohiyati va me'yoriy qoidalar mazmuniga oid ilk tushunchalar to'g'risida bilimlar beriladi. ^[1; 218]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son1 "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmonida

¹ <https://lex.uz/search/all?actnum=5618&lang=3>

huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlarni tizimli va uzviy olib borish lozimligi ta'kidlangan. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, xususan, maktab ta'limida ham huquqiy savodxonlikni oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Farmonda quyidagi vazifalar belgilangan:

- yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib boorish;
- konstitutsiyaning muhim jihatlari bolaligidan boshlab o'rgatish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga bolalar huquq va majburiyatlariga doir mashg'ulotlarni joriy etish;
- bolalar va o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan Konstitutsiya va inson huquqlarini o'rganish bo'yicha ko'rgazmali qo'llanmalar tayyorlash va chop etish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga odob-axloq qoidalari va huquqning ilk tushunchalarini o'rgatish bo'yicha namunaviy qo'llanmalar yaratish;
- yangi avlod uchun huquqiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar tizimini yaratish. Jumladan, umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun huquqiy bilimlarni sodda va ko'rgazmali tarzda o'rgatishga qaratilgan qo'llanmalarni tayyorlash.

Jamiyatning demokratiya yo'lidan jadal rivojlanishi va bu boradagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liqdir. Fuqarolarda huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish jamiyatda barqarorlik, rivojlanish, adolat, va fuqarolar huquqlarining ustuvorligini ta'minlashning asosidir. Jamiyatning har bir a'zosi o'z huquq va burchlarini, mas'uliyatini puxta bilishi va buni hayotiy ehtiyoj sifatida anglamog'i lozim. Fuqarolarimizning dunyoqarashi va tafakkuri mamlakat hayotiga va yangilanishlarga mos ravishda o'zgarib borishi huquqiy madaniyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchi va yoshlarga huquqiy tarbiya berishda, ularda yuksak fuqarolik his-tuyg'ularini, sifat va xislatlarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya birligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabda o'qitiladigan har bir fanning o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyati va imkoniyatlari bor. Ushbu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish esa o'qituvchining bilim, tajriba va mahoratiga, ijodiy ishlashi va izlanishiga bog'liqdir.

Avvalo, o'quvchilarga fuqarolik odobi va madaniyati haqidagi tushunchalar beriladi, bu turdagi hatti-harakatlarga oid ibratli shaxslar faoliyatidan namunalar keltiriladi, so'ngra faoliyat uyushtiriladi. Ana shu asosda ularda fuqarolik tushunchasi shakllanadi, shuningdek, fuqarolik xulqiy odatlari va ko'nikmalar hosil qilinadi. Badiiy va ilmiy adabiyotlar, matbuot yangiliklari, kinofilm va spektakllar g'oyalari, turli suhbatlar mazmunini tushuntirish va targ'ib etish orqali o'quvchilar ongiga fuqarolik tushunchalari singdiriladi.

Abu Nasr Forobiyning pedagogikaga oid qarashlarida ta'lim va tarbiyani ilk yoshlikdan boshlash zarurligi ta'kidlanadi. U shunday deb yozadi: "Agar kimki ilm va hikmatni istasa, uni yoshligidan boshlasin, so'zining ustidan chiqsin, yomon ishlardan saqlansin, xiyonat, makr va hiylalardan uzoq bo'lsin, diyonatli bo'lsin, ilm va ahli ilmdan mol-dunyosini ayamasin." Ushbu fikrlar bugungi davr ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham ahamiyatlidir.

Shuning uchun ham o'qituvchi o'quvchilarda huquqiy ongni shakllantirishda yuqoridagi jihatlarni inobatga olgan holda, boshlang'ich sinflardan boshlab ularning yoshiga mos interaktiv metodlarni tanlay olishi va ularga ijodkorona yondasha olishi muhim hisoblanadi. Pedagogik jarayon shakli ta'lim oluvchining mustaqil va ijodiy ishlashiga, kelajakda kasbiy va hayotiy muammolarni mustaqil yechish ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak. Bunda faol ta'lim metodlaridan unumli foydalanish, ta'lim maqsadlarining aniq qo'yilishi va erishiladigan o'quv natijalarining pedagogik vazifalar shaklida ifodalanishi zarur.

Biz dars mavzusini anglashda va uni bayon qilishda: "Biz nimani istaymiz? Fanning maqsadi nima?" – deb savol berganimizda, albatta, o'quvchilarga o'quv materiali mazmunini to'la singdirish, ularga beriladigan bilimlarni mazmunan boyitish va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishni xohlaymiz. Lekin biz har doim o'z maqsadlarimizga erisha olamizmi? Albatta, yo'q.

Shu o'rinda Deyl Karnegining "Muomala sirlari" kitobida keltirilganidek, odamlarga ta'sir qilish uchun, avvalo, ular nimani istashlarini tushunishimiz zarur. Bolalar o'qish faoliyatini o'yin faoliyati bilan birga olib borishadi va kreativ pedagoglar bundan unumli foydalanish orqali juda yaxshi natijalarga erishishadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim tizimiga yangi kirib kelgan texnologiyalardan biri bu o'qitishning kreativ texnologiyasi bo'lib, uning maqsadi – insonda ijodkorlikni uyg'otish va uning o'zida bor bo'lgan ijodiy imkoniyat (potensial)ni rivojlantirishdir. Kreativ texnologiya yangi kerakli bilimlarni olish, yaratish va ishlab chiqarishga qaratilgan. Boshlang'ich

sinf o'quvchilariga huquqiy bilimlarni ma'ruza, hikoya kabi usullar orqali bayon qilish ularda zerikishni keltirib chiqarishi va qiziquvchanlikni pasaytirishi mumkin. O'qituvchining kreativligi asosida harakatli o'yinlar va metodlarni moslashtirib bolalarni o'ziga jalb qilinsa, ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Masalan, o'quvchilarga ro'l o'yin shaklida tarbiya darslarida kasblarga yo'naltiruvchi "Kim bo'lsam ekan" mavzusi doirasida "Imitation" (taqlid orqali ko'nikma hosil qilish) usuli orqali prokuror, sudya, advokat, ichki ishlar xodimi, inspektor singari kasb egalari, ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirib, taqlid qilish orqali davlatimiz va uning organlariga hurmat hissini hamda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish mumkin.

Ta'limda taqlidning ahamiyati shundaki, taqlid ko'nikmalarni rivojlantirishning muhim jihati hisoblanadi, chunki u atrof-dagilarni kuzatib, yangi narsalarni tez va samarali o'rganishga imkon beradi. Aksariyat bolalar ota-onalar, g'amxo'rlik qiluvchilar, aka-uka va tengdoshlarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali yaxshi-yomon, odobli-odobsiz, qonuniy-noqonuniy singari tushunchalarni o'rganadilar.

Shuningdek, tarbiya darsligidagi "Men fuqaroman" mavzusida jamiyatimizda fuqaro tushunchasi va uning huquq hamda majburiyatlari, oila, jamiyat va davlat oldidagi burch va mas'uliyatlari singdirilib borilishi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongida fuqarolik tarbiyasi asoslari o'rgatiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining huquqiy madaniyati – bu ularning o'z huquq va majburiyatlarini bilishi, tushunishi, to'g'ri anglashi va ulardan amaliy faoliyatida foydalanishidir. Talabalar huquqiy madaniyatining asosiy elementlaridan biri – huquqiy faollikdir. Huquqiy faollik yoshlarning huquqiy savodxonligi hamda huquq va qonunlarga bo'lgan hurmatiga asoslanadi. Kichik sinf o'quvchilarining bilish faoliyati bilan birga, amaliy-otda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali huquqiy tasavvur, huquqiy ong va huquqiy madaniyat bosqichma-bosqich shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida vatanga xizmat qilish, hammaning qonun oldida tengligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni asrab-avaylash, jamoat joylarida o'zini tutish, o'zgarar huquqlarini hurmat qilish, yo'l-harakat qoidalariga rioya qilish, inson huquqlarini hurmat qilish va jamiyatdagi boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish singari huquqiy tarbiyani shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Tarbiya darslarida "Barcha insonlar qonun oldida teng", "Jamoat joylarida o'zini tutish", "Munosib farzand" kabi mavzularda o'qituvchi tomonidan loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish mumkin. Shu orqali bolalarga zamonaviy ta'lim tizimining asosiy shartlaridan biri hisoblangan va ularning har tomonlama rivojlanishiga yo'naltirilgan "4K modeli" ni o'zida mujassamlashtirgan ta'lim beriladi.

Yosh va ma'lumotni qayta ishlash qobiliyatlarini hisobga olgan holda, 7–12 yoshli bolalar loyiha tuzishda qiynalishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun o'qituvchi bolalar guruhiga yoshiga mos ravishda jamiyatdagi ayrim masalalarni savol tarzida berishi kerak. Bolalar guruhi esa, ushbu masalalarga yechim topib, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llash uchun takliflar berishi kerakligini tushuntirishi zarur.

Bolalar o'zaro guruhda ishlash orqali bir-birlariga ta'sir ko'rsatish natijasida quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradilar: kollaboratsiya, ya'ni o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi; kommunikativlik, bu o'quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadilar. Kreativ fikrlash esa masalalarga ijobiy yechim topish va ularni tasniflash orqali ijodiy fikrlash hamda yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar yangi yondashuvlarni qo'llashni, innovatsion yechimlarni ishlab chiqishni va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Kritik fikrlash o'quvchilarning masalani tanqidiy baholash, o'z fikr va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular muammolarga analitik nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantiradilar. Shu o'rinda pedagog olimlar L.S. Vigotskiy va J. Dyuining quyidagi fikrlarini eslatib o'tish muhim: faqat tasavvur va ijodiy fantaziya orqali bola to'laonli tajribaga ega bo'lishi va rivojlanishi mumkin. Aynan tasavvur va fantaziya ijodiy faoliyat boshlanadi. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda aynan tarbiya fani darslarida loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasidan unumli foydalanish samarali natija ko'rsatadi. Aynan o'quv loyihalarining ushbu ko'rinishlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilk huquqiy savodxonligini shakllantirib, huquqiy jarayonlarni tadqiq etish orqali kelajakda faol fuqarolik pozitsiyasini ularda rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Huquq jamiyatdagi barcha munosabatlarni tartibga solar ekan, huquqiy xulq-atvor va faoliyat kelajakda respublikamizning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. U yoshlarimizga o'zlarining mehnat, dam olish, siyosiy va madaniy hayotdagi shaxsiy huquqlari va qiziqishlarini qondirishda qonunlardan foydalanishga imkon yaratadi. Aynan shu jihatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishda o'quv loyiha metodlaridan foydalanish ko'plab pedagogik muammolar yechimini ta'minlashi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy tushunchalarni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining keyingi bosqichlarida izchil ravishda olib borilishi natijasida o'quvchilarda huquqiy madaniyat shakllanadi va muntazam rivojlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayeva Feruza Faxriddinovna. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил №9). ISSN 2181-1709 (P), 218 Education and Innovative Research. 2022-yil, №9.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4149765>
3. www.yuz.uz/uz/news/boshlangich-sinf-darsliklarida-4k-modeliga-asoslangan--innovatsion-yondashuv-taqdim-etildi.
4. Abdullaeva B.S., Xoliqov A.A., Farsaxanova D.R., Muhammadiyeva S.V., Sheranova M.B. Umumiy pedagogika. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo. 2021.
5. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri".
6. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: "Sano-standart" nashriyoti, 2017.
7. Karimov R.Q. Pedagogika asoslari. Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2020.
8. Usmonov N.A. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Ilm-Ziyo, 2019.
9. Vygotskiy L.S. "O'yin faoliyatining pedagogik asoslari". Moskva: Prosveshchenie, 1987.
10. Dewey J. "Demokratiya va ta'lim". Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2005.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.